

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Aralık / December / ديسمبر / 2021, 7: 217-254

أثر القراءات في الصناعة الحديثية عند الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري

The Effect of Qirā'at on the Ḥadīth Science in the Framework of Imām al-'Aynī's Umdat al-Qārī

İmam el-Aynî'nin Umdetü'l-Kârî Adlı Eseri Çerçevesinde Kıraatlerin Hadis İlmine Etkisi

İsraa Mahmood Eid / إسراء محمود عيد

Lecturer, Mardin Artuklu University, Faculty of Theology, Mardin/Turkey
israeid@artuklu.edu.tr

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9102-6665>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 08.08.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date: 15.12.2021

Yayın Tarihi / Published Date: 31.12.2021

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Aralık / December

Atıf / Citation / اقتباس : Albogha, Asma. أثر القراءات في الصناعة الحديثية عند الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري / The Effect of Qirā'at on the Ḥadīth Science in the Framework of Imām al-'Aynī's Umdat al-Qārī". *HADITH 7* (Aralık/December 2021): 217-254.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | <mailto:hadith.researches@gmail.com>

أثر القراءات في الصناعة الحديثية عند الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري إسراء محمود عيد

الكلمات المفتاحية	الملخص
الحديث القراءات العيني عمدة القاري احتجاج	اهتم المحدثون بعلم القراءات تلقيًا ورواية وتصنيفًا، ومن هؤلاء المحدثين الإمام العيني صاحب كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وبدا ذلك واضحًا من خلال كثرة المواضع التي استشهد فيها بالقراءات، وقد اعتنى هذا البحث بتسليط الضوء على المواقع التي احتج بها العيني بالقراءات في بيان معنى الآيات القرآنية، وتفسير بعض ألفاظها المبهمة، وتأييد تفسير مُعين، ورد فهم مغلوط، أو تخصيص معنى عام، أو تقييد مطلق، وكان لذلك أثر في تنوع أوجه التفسير في الآية الواحدة، كما احتج بالقراءات في شرح ألفاظ الأحاديث النبوية، وبيان معناها الصحيح المُراد منها، ووجهها في اللغة، واللغات الموجودة فيها، وفي بيان كيفية نُطق بعض ألفاظ الحديث، والقبائل التي تقرأ بها، وتوجيه الروايات الحديثية وأسماء الأبواب، واحتج العيني أيضًا بالقراءات في استنباط الأحكام الفقهية، أو تأييد مذهب فقهي معين، وفي بيان لغات العرب ولهجاتهم المختلفة، وفي تأكيد قواعد لغوية مهمة كجواز تذكير بعض الكلمات

وتأنيثها وغيرها، وفي تأصيل قواعد نحوية مهمة، وفي بيان تصرف بعض الكلمات وأوزانها واشتقاقها اللغوي، وبيان عجمية بعض المفردات وعدم اشتقاقها.

The Effect of Qirā'at on the Ḥadīth Science in the Framework of Imām al-'Aynī's Umdat al-Qārī

Keywords:

Ḥadīth
Qirā'at
al-'Aynī
Umdat al-Qārī
Invocation

ABSTRACT

Narrators were interested in the science of qirā'at regarding the considerations, narrations and classifications of qirā'at. Among these narrators is Imām al-'Aynī, who is the author of Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-'Aynī referred to various qirā'at as evidence through his mentioned work. This research aims to reveal how al-'Aynī cited the Qur'anic qirā'at in clarifying the meaning of the Qur'anic āyāt, explaining some of their ambiguous words, supporting a specific explanation, rejecting misunderstood meanings, and allocating general meaning. This had a huge impact on the diversity of aspects in intercepting a single āya. He also cited the readings in explaining the words of the Prophetic Ḥadīth and clarifying their intended correct meaning and what does it mean in the language. He also utilized it to show how some words in Ḥadīth are pronounced and which tribes are reading with it. al-'Aynī' also referred to the qirā'at in eliciting jurisprudential rulings, supporting a particular jurisprudential school, explaining underlying important reasons of grammatical rules; in clarifying the conjugation of some words and their connotations; in revealing the etymology of loan words and in proving those words had not been derived from existing vocabulary.

EXTENDED ABSTRACT

The Effect of Qirā'at on the Ḥadīth Science in the Framework of Imām al-'Aynī's Umdat al-Qārī

Qur'anic qirā'at science is a virtuous and venerable science, and scholars have taken care of it in the past and at present in various jurisprudential sciences. Researchers have been trying to highlight the efforts of interpreters, jurists, linguists, and grammarians in the science of qirā'at, but they neglected the traditionists' interest in the science of qirā'at and their interest in it in terms of narrating, considering, classifying, and citing qirā'at in their hadith books. Among the most prominent modernists who were interested in qirā'at was Imām Muḥammad b. Aḥmed Badr al-Dīn al-'Aynī, author of the book Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, where qirā'at types were a fertile material in his book, and this seemed clear through the large number of places in which he cited qirā'at, which reached, according to what I counted, (475) places. He cited the Qur'anic qirā'at in the interpretation of the verses because qirā'at is considered to be interpreting the Qur'anic through the Qur'anic. al-

‘Aynī has also inferred the frequent and abnormal qirā’at because the scholars have unanimously agreed that it is permissible to cite them in the interpretation.

al-‘Aynī also used qira’at to explain the words of the Prophetic ḥadīth and clarify their intended meaning, or to explain their structural meaning in the language.

He also used Qur’anic qirā’at to explain the origins of each ḥadīth narration, chapter names, and their Qur’anic inferences.

From Qur’anic qirā’at, al-‘Aynī derived subsidiary jurisprudence in transactions and acts of worship. Muslim jurists have been learning qirā’at as it is a great reference in the legal rulings and because of its effects on the subsidiary jurisprudence rulings. al-‘Aynī also used it to support a particular jurisprudential doctrine, or the choice between two rulings, or a combination of them.

al-‘Aynī was clear in invoking the Qur’anic qirā’at in deducing jurisprudential rulings and the position of scholars regarding the frequent and abnormal qira’at, as their position on the abnormal qirā’at varied accordingly. al-‘Aynī also inferred from the frequent and abnormal qirā’at on several linguistic issues.

The Holy Qur’an is the most authentic and true text which has been transmitted to us in the Arabic language, and it is the basic reference by which to discuss the linguistic issues spread throughout the text itself. Referring to qirā’at al-‘Aynī reveals how some words become feminine or masculine and how diacritical marks differ the meaning of certain words.

Referring to qirā’at al-‘Aynī also explained the different languages of Arabs and dialects of the Arabic language through which the Quran was revealed, as the correct and abnormal qirā’at types are among the oldest references linguistically, especially in Arabic dialects, because those qira’at types originated and flourished with the revelation of the Holy Qur’an.

Grammar and syntax are among the most prominent features of Umdat al-Qārī. Although the ḥadīth science did not distract him from paying attention to grammatical investigations and citing them until they became a prominent feature of al-‘Aynī’s explanation. He conveys the opinions of the grammarians and chooses the best of them, providing evidence for his choices. al-‘Aynī also invoked the Qur’anic qirā’at types to prove many grammatical rules.

Imam al-‘Aynī also cited the Qur’anic qirā’at in translating words, clarifying their significance and derivations, their linguistic origins, such as the word "Satan," and explaining the etymology of loan words and proving those words had not been derived from existing vocabulary, such as: "Gog" and "Magog," the "Torah" and the "Gospel," and others.

The research has produced important results, the most important of which are:

1-When explaining the meaning of Qur’anic verses, Imam al-‘Aynī referred to the qira’at types, identifying some of their ambiguous words, determining the exact meaning intended by them, and invoking them to support a specific interpretation, misunderstanding, or allocation of a general meaning or an absolute restriction. Therefore, the invocation of qira’at types had an impact on the diversity of aspects of interpretation in a single verse and the broadening of the horizons of meaning in the verses.

2-Qirā’at types have a significant impact in explaining the words of the Prophetic ḥadīth, clarifying their intended meaning, the languages present in them, how some of the noble ḥadīth are pronounced, and the tribes in which they are read by guiding the ḥadīth narrations and the names of the chapters and inferring them from the Qur’anic readings.

3-Qira'at types have a significant impact on determining judicial rulings or supporting a specific school of thought.

4-Citing Qira'at types to explain underlying important reasons of grammatical rules; in clarifying the conjugation of some words and their connotations; in revealing the etymology of loan words and in proving those words had not been derived from existing vocabulary.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

İmam el-Aynî'nin Umdetü'l-Kârî Adlı Eseri Çerçevesinde Kıraatlerin Hadis İlimine Etkisi

Kur'an kıraatleri ilmi değerli bir ilimdir. Şeri olsun olmasın muhtelif ilim dallarındaki eski ve yeni âlimler bu ilme ehemmiyet vermişlerdir. Araştırmacılar müfessirlerin, fakihlerin, dilbilimcilerin ve nahivcilerin kıraat ilimleri alanındaki çabalarını ortaya koymaya mesai harcamışlardır. Fakat muhaddisler rivayet, telakki, tasnif ve hadise dair kitaplarında bu ilimle istiştahatta bulunma yönlerinden kıraatler ilmine gerekli ilgi ve ihtimamı göstermemişlerdir. Kıraatlerle ilgilenen muhaddislerin en fazla dikkat çekenlerinden biri Sahihi Buhari şerhi Umdetu'l- Kârî sahibi İmam Bedruddin el-Aynî'dir. Kıraatlar bahsine kitabında geniş yer verdiği göze çarpar. Kıraatlarla istiştahatta bulunduğu konuların çokluğundan apaçık olarak bunu gözlemlemek mümkündür. Yaptığımız hesaplama göre bunların sayısı 475'e balığ olmaktadır. Aynî, ayetlerin tefsirinde, sahih anlamlarının açıklanmasında, Kur'an kıraatlarıyla ihticac etmiştir; zira kıraatlarla Kur'an tefsiri tefsirlerin en belîği kabul edilen Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Aynî, hem mütevatir hem şaz kıraatlarla istidlal etmiştir. Çünkü âlimler tefsirde kıraatlarla istiştahadın caizliği ve hüccet olduğu konusunda icma etmişlerdir. Kur'an ayetlerinin anlamını açıklamada, bazı ayet lafızlarının tefsirinde, ayetlerden murad olan ince anlama vukufiyette, âmmin tahsisinde ve mutlakın takyidinde, Aynî'nin kıraatlarla ihticacta bulunduğu dair pek çok ve çeşitli örnekler mevcuttur.

Aynî, hadis lafızlarının şerhinde, bunlardan murad olan sahih anlamın açıklanmasında, bunların dildeki vechinin açıklanmasında, bazı hadis lafızlarının nasıl telaffuz edileceği ve bu konuda caiz olan başlıca vecihler konusunda, bunların dilbilimsel kökeninin ve pek çok yerde bu vecihlerdeki lehçelerin vuzuha kavuşturulmasında, kıraatlarla çokça ihticac etmiştir.

Aynî her bir hadis rivayet vechini, bâb isimlerini açıklamak ve bunlara Allah'ın kitabından delil getirmek için Kur'an kıraatlarıyla ihticac etmiştir.

Muamelat ve ibadetler alanındaki fıkhi-fer'i hükümlerin istinbatında da Kur'an kıraatlarıyla ihticac etmiştir. Çünkü Müslümanların dört mezhepteki âlimleri arasında şeriata asıllarında bir ihtilaf vuku bulmamıştır. Müslüman fakihler kıraatları büyük bir ihtimamla öğrenmeye mesai vermişlerdir; çünkü bunlar şer'i ilimlere delil getirme konusunda büyük bir yer işgal ettikleri gibi fıkhi-fer'i hükümlerde de yansımaları vardır; Aynî muayyen fıkhi bir mezhebin teyidinde yahut iki hüküm arasında seçim yapmada veyahut ikisi arasını cemetmede aynı şekilde kıraatlarla ihticac etmiştir. Bunlara şu örnekler verilebilir: Îlâ'da rec'at'ın hükmü, ramazan orucuna güç yetiremeyenin iftar yapmasının hükmü, mali gücü yetmeyen için orucun fidyeye tercih edilmesi ve müminlerin annelerine müteallik hükümler vs.

Aynî'nin Kur'an kıraatlarıyla ihticac etmesi fıkhi hükümlerin istinbatında boy gösterirken diğer âlimler de mütevatir ve şaz kıraatlarda pozisyon almışlardır. Çünkü âlimler mütevatir kıraatları cemetmişler, mütevatir bir rivayeti ihmal ederek mütevatir olmayan bir rivayeti tercih etmemişlerdir. Fakihlerin şaz kıraatları seçmedeki tutumları ihtilafı olup bunun sonucu olarak verdikleri hükümler de farklılık arz etmiştir.

Aynî dilbilimsel birçok meseleye çokça mütevatir ve şaz kıraatlarla istidlal etmiştir. Kur'an-ı Kerim, şeriatta olduğu gibi mütevatir ve mütevatir olmayan kıraatlarıyla Arapçada da hüccettir. Şaz kıraatlar da bize nakledilen lafız ve üslupların en sağlamlarından, değer bakımından daha az değerlidir. Nitekim âlimler dilin aktarılmasında âhad rivayetle yetinilmesi üzerinde icma etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, Arapçadan bize aktarılanların en sahihi ve doğrusudur; Arapçaya, fûruuna ve meselelerine

kendisiyle istidlal edilen en büyük hüccettir; Kur'an kendi diliyle Arapların diline hâkimdir; dili Arapların dilinden daha kapsamlıdır; o, nahivcilere ve dilbilimcilere hüccettir ama aksi varit değildir. Bu sebeple nahvin ve Arapçanın imamı Aynî'nin, dişileştirilen ve erilleştirilen yahut harekede farklı, anlam ve dilde uyuşan bazı kelimelerde görüldüğü gibi, dil alanında kıraatlarla ihticac ettiğini gözlemliyoruz.

Aynî, kendilerine mutabık ve muvafık şekilde Kur'an'ın nazil olduğu, Arapların dil ve muhtelif lehçelerinin açıklanmasında da kıraatlarla ihticac etmiştir. Çünkü sahih ve şaz türleriyle kıraatlar dilbilim ve özellikle Arapçanın lehçeleri alanındaki kaynakların en eskilerindendir; bu lehçeler Kur'an-ı Kerim'in inişiyile birlikte doğmuş ve gelişmişlerdir.

Nahiv ve irab Umdetu'l-Kari'nin en dikkat çeken karakteristiklerindedir. Hadis karakteristiği Aynî'yi nahiv konularına önem atfetmekten, bunlarla istişhat etmekten ve bunları şahit göstermekten vazgeçirmemiştir. Öyle ki Aynî Şerhi'nin alametlerinden en barizi bu olmuştur. Aynî, nahivcilerin görüşlerini nakleder, aralarında tercihlerde bulunur ve bunlara kıraat ilimlerinden deliller sevk eder. Tüm bunlar onun nahiv ilmine olan hâkimiyetinden ve kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Aynî pek çok nahiv kurallarını ispat için Kur'an kıraatlarıyla ihticac etmiş ve Kur'an'ı onlara şahit göstermiştir. Buna şu örnekler gösterilebilir: Âid zamirinin mevsûl üzerinden hazfedilmesi, emir lâmi'nin meksûr ve sâkin kılınışının caiz olması, illet harfinin meczûm nâkıs fiilde ispatının caiz olması, hâl olduğunda hattâ'dan sonra merfû kılınmasının caiz olması, muzâf'la muzâfun ileyh'in câr ve mecrûr'la fasledilmesinin caiz olması, hâşâ'nın tenzihe müradif bir isim olması vs.

Aynî, kelimelerin çekiminde, vezin ve iştikaklarının açıklanmasında, "şeytan" kelimesinde olduğu gibi kelimelerin dilbilimsel kökenlerinde, bazı kelimelerin ise yabancı dilden ve türetilmemiş olduklarının açıklanmasında yine Kur'an kıraatlarıyla ihticac etmiştir. Ye'cüc ve Me'cüc, Tevrat ve İncil gibi.

Araştırmadan ulaşılan sonuçların en dikkat çekenleri şunlardır:

1-Aynî, Kur'an ayetlerinin anlamını açıklamada, bazı müphem lafızlarının tefsirinde, onlardan murad olan ince anlamı kavramada ve muayyen bir tefsiri teyid, hatalı bir anlamayı red, âmm bir anlamı tahsis yahut mutlakı takyid için kıraatlarla ihticac etmiştir. Bunun sonucu olarak bir tek ayetteki tefsir vecihlerinin çeşitliliğinde ve ayetlerdeki anlam ufkunu genişletmede kıraatlarla ihticacın büyük bir etkisi olmuştur.

2-Hadis lafızlarının şerhinde; onlardan murad olan sahih anlamı, bunların vechini ve dilde mevcut lehçeleri, bazı hadis lafızlarının telaffuz ediliş keyfiyetini açıklamada; hadis rivayetlerinin ve bâb isimlerinin oryantasyonunda ve nihayet bunlara Kur'an ayetlerinden delil getirmede yine kıraatların büyük etkisi olmuştur.

3-Fıkhi hükümlerin istinbatında ve muayyen fıkhi bir mezhebin teyidinde de kıraatların büyük bir etkisi söz konusudur.

4-Mühim dil kurallarını vurgulamak için yahut bazı kelimelerin çekimini, vezinlerini, dildeki iştikaklarını, bazılarının ise yabancı dillerden gelişlerini ve türetilmemişliklerini açıklamada da kıraatlarla istişhatta bulunulmuştur.

مدخل:

علم القراءات من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكتاب الله عز وجل، لذا ظهر أثره على بقية العلوم، واحتج به المفسرون والمحدثون والفقهاء واللغويون في مصنفاتهم، ويُسلط هذا البحث الضوء على كتاب عظيم وهو كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وهو كتاب شرح لأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، استعان فيه مؤلفه بالقراءات، وكانت مادة خصبة عذبة احتج بها كثيرًا في كتابه حيث بلغ عدد المواضع وفق ما أحصيته (475) موضعًا.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في إبراز مكانة القراءات في الاستدلال بها من حيث: تفسير الآيات القرآنية، وشرح معاني ألفاظ الحديث، وبيان كيفية نُطق بعض ألفاظ الحديث، وبيان وجه كل رواية حديثية، والاستدلال لها من كتاب الله، وفي اللغة والصرف والنحو.

الدراسات السابقة:

1- بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث، للطالب: صالح يوسف معتوق، وهي رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، سنة 1403هـ، وقد تكلم الباحث فيه عن منهج العيني في علم الحديث من خلال كل كتبه ولم يختص بكتاب عمدة القاري، ولم يتطرق إلى القراءات الذي هو لبّ بحثي.

2- جهود الإمام العيني في التفسير وعلوم القرآن من خلال كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للطالب: محمد كمال شعبان أبو حسين، وهي رسالة الدكتوراه بجامعة الأزهر بطنطا، سنة 2001م، وقد قارن فيها الباحث بين منهج الإمام العيني في التفسير ومجموعة من المفسرين الذين نقل عنهم الإمام العيني.

3- معالم المنهج اللغوي في شرح الحديث النبوي عند الإمام العيني من خلال كتابه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، إعداد الطالب: ابن يوسف شتيح، وهي رسالة دكتوراه في اللغة والادب العربي، سنة 2014هـ، تحدث فيه عن التحليل النحوي والمعجمي والصرفي.

مشكلة البحث وأسئلته:

تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- 1- هل اهتم علماء السُّنة النبوية بعلم القراءات؟ وما مدى اهتمامهم بهذا العلم؟
- 2- هل لعلم القراءات دور في معرفة معاني ألفاظ الحديث النبوي وتوجيه رواياته المختلفة؟
- 3- كيف احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية في التفسير، وشرح الأحاديث، واللغة، والنحو، والصرف؟

منهج البحث:

اعتمدت في كتابة هذا البحث على عدة مناهج منها:

* المنهج الاستقرائي: ويقوم هذا المنهج على تتبع مفردات الشيء المبحوث عنه واستقصائها، واتباعه في استقراء المواضع التي ذُكرت فيها القراءات من خلال كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

* منهج وصفي تحليلي: يقوم على وصف منهج العيني في إيراد القراءات، وتحليله، وطريقة عرضه لها، وتحليل أنواع القراءات التي استشهد بها.

1. احتجاج الإمام العيني بالقراءات القرآنية في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري

احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية في كتابه عمدة القاري في مجالات عدة، منها:

1.1. الاحتجاج بالقراءات في تفسير الآيات القرآنية

احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية في تفسير الآيات الكريمة، وبيان المعنى الصحيح لها؛ لأن تفسير القرآن بالقراءات هو "مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن"¹، وهو "من أبلغ التفاسير"²، وقد استدلل العيني بالقراءات المتواترة والشاذة معاً، لأن العلماء أجمعوا على جواز الاستشهاد بها في التفسير وأنها حجة في ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها:

1- استدلل بقراءة عمر في الخطاب ﴿وَعَبْرَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7/1] في تفسير كلمة (المثاني) في قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87/15] قال العيني: "قيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، إِيَّاكَ وَإِيَّاكَ، والصراط والصرط، وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ، وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه"³.

ذكر العيني أن هذه قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قرأ بها أيضاً: أبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهي: "غير المغضوب عليهم وغير الضالين"⁴، وهذه القراءة الشاذة تؤيد معنى كلمة (مثنائي) في سورة الحجر بأنها مثنى مثنى؛ لذلك استدلل بها العيني في شرح معنى الكلمة وتأكيد الوجه الذي فسره بها.

2- استدلل بقراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56/51] للاستدلال على تفسير البخاري لهذه الآية أنها خاصة بالمؤمنين قال العيني: "قوله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56/51] والمعنى بحسب الظاهر: ما خلقت هذين الفريقين إلا ليوحدوني، ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن والإنس إلا ليوحدون، وإنما خصص السعداء من الفريقين لتظهر الملائمة بين العلة والمعلول، فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التناقض بينهما، وهو غير جائز، وعن هذا قال الضحَّاك وسفيان: هذا

¹ محمد السيد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، (القاهرة: مكتبة وهبة، دت)، 33/1.

² محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، التبيين في أقسام القرآن، تج. محمد الفقي، (بيروت: دار المعرفة، دت)، 187.

³ محمود بن أحمد بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، دت)، 11/19.

⁴ يُنظر: محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، ط3، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ)، 17/1. عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تج. عبد السلام عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ)، 78/1. محمد بن يوسف أبو حيان، تفسير البحر المحيط، تج. عادل أحمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م)، 51/1.

خاص لأهل عبادته وطاعته، دليله قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)⁵.

احتج العيني بقراءة ابن عباس رضي الله عنهما الشاذة لتخصيص معنى الآية، وهي أنها ليست عامة لكل الثقلين، بل خاصة بالمؤمنين منهم، لرفع التعارض الموجود في ظاهر الكلام، وللربط بين العلة والمعلول؛ لأن العبادة تكون من المؤمنين فقط، وبذلك يستبعد وجوه التفاسير الأخرى.

قال ابن عطية في شرح الآية: "المراد: وَمَا خَلَقْتَ الطَّائِعِينَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِعِبَادَتِي، ويؤيد هذا التأويل أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: «وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني»، وقال ابن عباس أيضاً معنى: لِيَعْبُدُونِ أَي لِيَتَذَلَّلُوا لِي ولقدرتي، وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع"⁶.

3- احتج العيني بقراءة مجاهد: "وَتَنَبَّأَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" لتأكيد وجه آخر لتفسير قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 265/2] قال العيني: "وَتَثْبِيئًا" عطف على ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ والتقدير: مبتغين ومتثبئين من أنفسهم بالإخلاص، وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح، وبذله أشق شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة، وكأن إنفاق المال تثبيئاً لها على الإيمان واليقين. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المعنى: وتثبيئاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان مخصصة فيه، وتعضده قراءة مجاهد: (وَتَنَبَّأَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)⁷.

نقل العيني كلام الزمخشري (ت 538هـ) في معنى آخر مُحتمل للآية، احتج به بقراءة ابن مجاهد الشاذة، وهذه القراءة وسعت معنى الآية، وأعطتها دلالات جديدة، وذلك أن الصدقة تُنَبِّئُ النفس على الإخلاص واليقين، كما تُثَبِّتُها عند المؤمنين بأنها صادقة الإيمان والإخلاص.

4- احتج العيني بقراءة عبد الله بن مسعود في تقييد لفظ (أَيْدِيَهُمَا) المطلق في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38/5] حيث قال العيني: "أطلق اليد، والمراد منها: اليمين، يدل عليه قراءة ابن مسعود {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا} رواه الثوري عن جابر بن يزيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن مسعود"⁸.

قراءة ابن مسعود الشاذة قيدت القراءة المتواترة المطلقة؛ فلفظ اليد في الآية الكريمة مُطلق، قيدته قراءة ابن مجاهد بتحديد اليمين، وهي المخصوصة بالقطع.

وغيرها الكثير من الأمثلة التي احتج فيها الإمام العيني بالقراءات الشاذة في بيان معنى الآيات القرآنية المتواترة، وتفسير بعض ألفاظها، والوقوف على المعنى الدقيق المراد منها، وتخصيص العام، وتقييد المطلق.

2.1. الاحتجاج بالقراءات القرآنية في شرح الأحاديث النبوية

⁵ العيني، عمدة القاري، 191/19.

⁶ ابن عطية، المحرر الوجيز، 183/5.

⁷ العيني، عمدة القاري، 275/8.

⁸ العيني، عمدة القاري، 277/23.

احتج الإمام العيني بالقراءات في شرح الأحاديث النبوية في مواضع عديدة في كتابه، وكانت القراءات مادة خصبة استعان بها في مجالات عدة، يمكن إجمالها بما يأتي:

1.2.1. الاحتجاج بالقراءات في شرح ألفاظ الحديث النبوي

كتاب عمدة القاري هو كتاب شرح لأحاديث الإمام البخاري؛ لذا نرى الإمام العيني احتج بالقراءات كثيرًا في شرح ألفاظ الأحاديث النبوية، وبيان معناها الصحيح المُراد منها، أو بيان وجهها في اللغة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

1- احتج العيني بقراءة مُتواترة وردت في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرُنِ﴾ [طه: 63/20] في بيان معنى قول أنس بن مالك (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لِبَحْرًا) في الحديث الذي رواه البخاري مُسندًا عن: "قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَّغَ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لِبَحْرًا..."⁹، حيث قال العيني: "قوله: (وإن وجدناه لبحرًا) قال الخطابي: (إن) هي النافية، واللام في (البحرًا) بمعنى: إلا، أي: ما وجدناه إلا بحرًا، والعرب تقول: إن زيدًا لعاقل، أي: ما زيد إلا عاقل، وعلى هذا قراءة من قرأ: ﴿إِنْ هَذَا لَسِحْرُنِ﴾ [طه: 36/20] بتخفيف، والمعنى: إن ما هذان إلا ساحران. وقال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين، ومذهب البصريين، أن: إن، هي مخففة من الثقيلة، واللام زائدة"¹⁰.

وقد قرأ "نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: (إنّ) مشددة النون (هذان) بألف ونون مخففة للثنية، وقرأ أبو عمرو وحده: (إنّ هذين لساحران)، وقرأ ابن كثير: (إن هذان) بتخفيف نون (إن) وتشديد نون (هذان لسحران)، وقرأ حفص عن عاصم: (إن) بالتخفيف (هذان) خفيفة أيضًا (لساحران)، ومعه أبو حيو، وحميد بن الوزير عن يعقوب، والزهري عن ابن مكرم، وابن جبير عن أبي بكر، وجبله عن المفضل، وحفص إلا البحتري، وابن صبيح"¹¹.

قال الأخفش (ت 215هـ) عن القراءتين: "خفيفة في معنى ثقيلة. وهي لغة لقوم يرفعون ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى "ما"، ونقروها ثقيلة وهي لغة لبني الحارث بن كعب"¹².

احتج العيني هنا بقراءة حفص عن عاصم والخليل بقراءة التخفيف في (إن هذان) في شرح معنى الحديث الشريف وبيان جمال تركيبه، وبيّن مذهب الكوفيين والبصريين في توجيه الأعراب.

2- احتج العيني بقراءة أهل الحجاز وتميم في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا حُشَّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: 31/12] لبيان المعنى المراد في الحديث الذي رواه البخاري مُسندًا أنه: "قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك"¹³، قال العيني: "قوله: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت)، قال الداودي: يعني إذا اختلفتم

⁹ العيني، عمدة القاري، 181/13، رقم: (7262).

¹⁰ العيني، عمدة القاري، 181/13.

¹¹ يُنظر: الزمخشري، الكشاف، 72/3. ابن عطية، المحرر الوجيز، 50/4. يوسف بن علي الهذلي، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، تح. جمال الشايب، (مصر: مؤسسة سما، 2007م)، 598/1.

¹² سعيد بن مسعدة الأخفش، معاني القرآن، تح. هدى محمود، (القاهرة: مكتبة الخانجي، القاهرة، 1990م) 443/2-44.

¹³ العيني، عمدة القاري، 78/19، رقم: (6053).

فيه من الهجاء ليس من الإعراب، وقال أبو الحسن: أراد إذا اختلفتم في إعرابه، ولا يبعد أنه أراد بالوجهين، ألا ترى أن لغة أهل الحجاز {ما هذا بشرًا} ولغة تميم {بشرٌ} ¹⁴.

ولكن لغة تميم هذه لم يقرأ بها أحد حسب قول الإمام ابن عطية الأندلسي (ت 542هـ) ¹⁵.

3- احتج العيني بقراءة الحسن البصري في شرح لفظ (شهد) في حديث أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله "أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا... ¹⁶"، قال العيني: "(وكان شهد) أي: حضر، وأصل الشهود الحضور، يقال: شاهده شهودًا، أي: حضره، وهو من باب: عَلِمَ يَعْلَمُ، وجاء شهد بالشيء، بضم الهاء، يشهد به من الشهادة، قال في (العياب) هذه لغة في شهد يشهد. وقرأ الحسن البصري (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا) [يوسف: 81/12] بضم الهاء، وقوم شهود أي: حضور ¹⁷."

قراءة الحسن البصري هنا شرحت لفظ (شهد) وبينت معناه وهو حضر، كما بينت أوجه قراءته، فهو يُقرأ بكسر الهاء (شَهِدَ)، كما يُقرأ بضم الهاء (شَهِدَ) ومعناها واحد في اللغة.

4- احتج العيني بقراءتين متواترتين في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ لشرح لفظ (تبعته) في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا و غلام منا معنا إداوة من ماء ¹⁸"، قال العيني: "قوله (تبعته) قال ابن سيده: تبع الشيء تبعًا وتباعًا وأتبعه واتبعه وتبعه فقاه، وقيل اتبع الرجل سبقه فلحقه، وتبعه تبعًا واتبعه مر به فمضى معه، وفي التنزيل ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 92/18] ومعناه تَبَعَ، وقرأ أبو عمرو ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 92/18] يريد لحق وأدرك، واستتبعه طلب إليه أن يتبعه والجمع تبع وتباع وتبعه، وحكى القرزاني أن أبا عمرو قرأ ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾، والكسائي ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ يريد ألحق وأدرك، وذكر أن تبعه واتبعه بمعنى واحد، وكذا ذكر في الغريبين، وفي الأفعال لابن طريف المشهور: تبعته سرت في أثره واتبعته لحقته، وكذلك فسر في التنزيل ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ أي لحقوهم، وفي الصحاح: تبعت القوم تَبَاعًا وَتَبَاعًا وبالفتح إذا مشيت أو مروا بك فمضيت معهم، وقال الأخفش تبعته واتبعته بمعنى مثل ردفته وأردفته ¹⁹.

احتج العيني بقراءة متواترة لأبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب: (ثم اتَّبَعَ سَبَبًا) بهمزة وصل وبتشديد التاء، وأخرى متواترة أيضًا لعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (ثم اتَّبَعَ سَبَبًا) بهمزة قطع وتخفيف التاء ²⁰، وكلا القراءتين فسرت كلمة (تبعته) في الحديث الشريف وبينت معناها المراد منها، كما استدل على ذلك بقول القرزاني، وما ذكره أيضًا في الغريبين، وكتاب الأفعال لابن طريف، وكتاب الصحاح، واستدل بقول الأخفش أن معنى القراءتين واحد.

¹⁴ العيني، عمدة الفاري، 78/19.

¹⁵ يُنظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، 240/3.

¹⁶ العيني، عمدة الفاري، 153/1، رقم: (18).

¹⁷ العيني، عمدة الفاري، 154/1.

¹⁸ العيني، عمدة الفاري، 291/2، رقم: (17).

¹⁹ العيني، عمدة الفاري، 291/2.

²⁰ يُنظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقرآن السبعة، تج. بدر الدين فهوجي، ط3، (بيروت: دار المأمون، 1993م)، 166/5-167. أحمد بن الحسين بن مهران، المبسوط في القراءات العشر، تج. سبيع حاكمي، (دمشق: مجمع اللغة العربية، 1981م)، 282. محمد بن محمد ابن الجزري، النشر في القراءات العشر المتواترة، قدم له: علي الضباع، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م)، 314/2.

وغيرها الكثير من الأمثلة التي احتج فيها الإمام العيني بالقراءات في بيان معنى ألفاظ الحديث الشريف، وتوضيح المقصود منها.

2.2.1. الاحتجاج بالقراءات القرآنية في أوجه نُطق بعض ألفاظ الحديث النبوي:

احتج الإمام العيني بالقراءات في بيان كيفية نُطق بعض ألفاظ الحديث، ووجوه هذه القراءات في مواضع عديدة، ومن أمثلة ذلك:

1- احتج العيني بالقراءات المتواترة في باب (الاستعاذة من الجبن والكسل) لشرح قول البخاري: "كُسَالَى وَكُسَالَى وَاحِدٌ" بكلمة (سُكَارَى وَسُكْرَى) التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَىٰ وََمَا هُمْ بِسُكْرَىٰ﴾ [الحج: 2/22]، فقال العيني: "يعني: بضم الكاف وفتحها وهما قراءتان، قرأ الجمهور بالضم، وقرأ الأعرج بالفتح وهي لغة بني تميم، وقرأ ابن السميع بالفتح أيضاً لكن أسقط الألف وسكن السين، وصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة وهي، كما قرئ: (وترى الناس سُكْرَى)"²¹.

بين العيني هنا وجوه النطق بهذه الكلمة بالفتح والضم، والقبائل التي تقرأ بها، وقد قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (سُكْرَى) ورواه عمران بن حصين، وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، وحذيفة، وأصحاب عبد الله، وقراءة بقية القراء (سُكَارَى)²²، وكلاهما قراءتان متواترتان ولغتان من لغات العرب.

2- احتج العيني بقراءة أبي السماك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: 40/7] بإسكان ميم الجمل في بيان كيفية نُطق لفظ (الجمل) في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: "بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ..."²³، قال العيني: "قوله: (على جمل) وهو زوج الناقة، وتسكين الميم فيه لغة، ومنه قراءة أبي السماك {حتى يلج الجمل} [الأعراف: 40/7] بسكون الميم"²⁴.

أوضح العيني أن في كلمة (الجمل) لغتان: فتح الميم وإسكانها، واستشهد على ذلك بقراءة أبي السماك.

3- احتج العيني بقراءة الحسن البصري، وأبو حيوة، وابن أبي إسحاق: (يَهْلِكُ) التي وردت في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَحْرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: 205/2] لبيان كيفية نُطق لفظ (يهلك) الذي جاء في الحديث الذي رواه البخاري مُعلّقاً وفيه "وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: ... وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً"²⁵، قال العيني: "قوله: (لا يهلك) بفتح حرف المضارعة وكسر اللام، أي: لا يضيع. وفتح

²¹ العيني، عمدة القاري، 6/23.

²² يُنظر: ابن مهران، المبسوط، 305. عثمان بن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات، (وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1999م)، 72/2. ابن عطية، المحرر الوجيز، 106/4. ابن الجزري، النشر، 325/2.

²³ العيني، عمدة القاري، 19/2، رقم: (63).

²⁴ العيني، عمدة القاري، 19/2.

²⁵ العيني، عمدة القاري، 129/2.

اللام لغة. وقرأ الحسن البصري وأبو حيوه وابن أبي إسحاق: {وَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ} [البقرة: 25/2] بفتح الياء، واللام ورفع الثاء²⁶.

استدلّ العيني بالقراءات التي وردت في الفعل (يهلك) في سورة البقرة؛ لبيان طريقة اللفظ الصحيحة لكلمة (يهلك) التي وردت في الحديث الشريف، وأنها تُقرأ بكسر اللام وفتحها، وكلاهما لغتان صحيحتان. وغيرها الكثير من الأمثلة التي احتج فيها الإمام العيني بالقراءات في بيان كيفية نُطق ألفاظ الحديث الشريف، وتوضيح أصلها اللغوي، واللغات الموجودة فيها.

3.2.1. الاحتجاج بالقراءات في توجيه الروايات الحديثية والاستدلال لها

احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية لبيان وجه بعض الروايات الحديثية، والاستدلال لها من كتاب الله تعالى، ومن أمثلة ذلك:

1- حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه "بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه، قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بال غسل²⁷"، قال العيني: "قوله: (والوضوء أيضاً؟) جاءت الرواية فيه بالواو وحذفها، وينصب الوضوء ورفعها. أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول، وهو قوله: (أية ساعة هذه؟)، وقال القرطبي: الواو عوض من همزة الاستفهام، كما قرأ ابن كثير: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَعَٰمَنُّمْ بِهَا﴾ [الأعراف: 123/7]²⁸.

احتج العيني هنا للقراءة بالواو (والوضوء) في الحديث الشريف بقراءة متواترة لابن كثير المكي في سورة الأعراف (وآمنتم)، وتكون الواو هنا على الاستفهام.

2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها...²⁹"، قال العيني: "قوله: (اتَّبِعْ) بتشديد التاء المثناة من فوق في أكثر الروايات، وفي رواية الأصيلي: (تَبِعْ) بدون الألف وكسر الباء الموحدة، يقال: تبعته الشيء تبعاً وتباعاً، بفتح التاء، وتبع وأتبع واتَّبِعْ واحد، وقيل: اتبعه: لحقه ومشى خلفه، واتبعه: حذا حذوه. وقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا﴾ [يونس: 90/10]، وقال ابن عرفة: أي لحقهم أو كاد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ [الأعراف: 175/7] أي: لحقه، وقال الفراء: يقال تبعه واتبعه. لحقه والحقه، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾ [الصافات: 10/37]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعْ سَبَبًا﴾ [الكهف: 85/18] و ﴿فَاتَّبَعْ سَبَبًا﴾ [الكهف: 85/18] بقطع الهمزة في قراءة أهل الشام والكوفة، كل ذلك: لحق. وقال الأزهرى في قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ﴾ [يونس: 90/10] أراد: اتبعهم إياهم³⁰.

²⁶ العيني، عمدة الفاري، 129/2.

²⁷ العيني، عمدة الفاري، 166/6، رقم: (878).

²⁸ العيني، عمدة الفاري، 167/6.

²⁹ العيني، عمدة الفاري، 270/1، رقم: (47).

³⁰ العيني، عمدة الفاري، 271/1-272.

استدلَّ العيني للفعل (تَبَعَ) و(اتَّبَعَ) الوارد في الحديث بأيات قرآنية في سور يونس والأعراف والصفافات، كما احتج بالقراءات القرآنية المتواترة في سورة الكهف بقطع الهمزة مع تخفيف التاء ووصل الهمزة مع تشديد التاء في بيان وجهي قراءة الفعل، والمعنى الصحيح له.

3- احتج العيني بقراءات شاذة وردت في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255/2، آل عمران: 2/3] في بيان الأصل اللغوي لكلمة (قيم وقيام) التي وردت في حديث طاووس أنه: "سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ...³¹" قال العيني: "قوله: (أنت قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وفي رواية أبي الزبير المذكور: (أنت قيام السموات والأرض)، والقِيمُ والقِيَامُ والقِيَامُ بمعنى واحد، وقال الزمخشري: وقرئ (القِيَامُ) و(القِيمُ)، وقيل: قرأ بهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقرأ علقمة {الحيُّ القِيمُ} وأصله: قيووم، على وزن: فيعمل، مثل: صيب أصله: صيوب، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وقال ابن الأنباري: أصل القِيُومُ القيووم، فلما اجتمعت الياء والواو، والسابق ساكن جعلتا: ياء مشددة، وأصل: القِيَامُ القوام، قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى الفيعال، يقولون للصواع: صياغ. قاله الأنباري في (الكتاب الزاهر)³².

احتج العيني بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة الواردة في سورتي البقرة وآل عمران في كلمة (القيوم)؛ لتوجيه رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ (القِيمُ)، ورواية وأبي الزبير التي جاءت بلفظ (القِيَامُ) في الحديث الشريف، حيث ذكر العيني أصل كلمة (القيوم) و(القِيَامُ) و(القِيمُ) من حيث اللغة، ووزنهم اللغوي، ومن يقرؤون بكل لفظة، واستشهد على الروايات المختلفة بالقراءات القرآنية لبيان أن معناه واحد.

وقد "وقرأ جمهور القراء «القِيُومُ» وزنه فيعول، وقرأ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، والأعمش، وأصحاب عبد الله، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد، وأبي رجاء بخلاف: «القِيَامُ» وزنه فيعال، وروي عن علقمة أيضاً أنه قرأ «القِيمُ» وزنه فيعل"³³.

4- استدلَّ العيني بقراءة صحيحة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: 67/8] بكسر الآخرة؛ لبيان وجه إعراب لفظ جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان...³⁴" قال العيني: "قوله (فإذا لها قرنان) وفي بعضها قرنين، (فإن قلت) فما وجهه إذ هو مشكل؟ (قلت) إما أن يقال تقديره: (فإذا لها مثل قرنين) فحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه، وهو كقراءة {والله يريد الآخرة} بجر الآخرة أي عرض الآخرة"³⁵.

³¹ العيني، عمدة القاري، 165/7، رقم: (211).

³² العيني، عمدة القاري، 166/7.

³³ يُنظر: ابن جني، المحتسب، 151/1. ابن عطية، المحرر الوجيز، 397/1.

³⁴ العيني، عمدة القاري، 168/7، رقم: (1211).

³⁵ العيني، عمدة القاري، 169/7.

لم ينسب العيني القراءة التي استدلل بها لقارئها، وهي قراءة صحيحة وردت عن ابن جمار³⁶، استدلل بها العيني لتوجيه الرواية الأخرى في هذا الحديث وهي (فإذا له قرنين) بحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه.

وغيرها الكثير من الأمثلة التي احتج فيها الإمام العيني بالقراءات في توجيه الروايات الحديثية، وأسماء الأبواب، والمُلاحظ أن العيني استشهد بالقراءات المتواترة والشاذة حسب ما يُناسب المقام، وقد أجاز العلماء الاستشهاد بالقراءات الشاذة في اللغة والتفسير، قال عبد الفتاح القاضي (ت 1982م): "أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقاً، فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية، وفتاوى العلماء قديماً وحديثاً مطبقة على ذلك"³⁷.

3.1. الاحتجاج بالقراءات في استنباط الأحكام

دأب فقهاء المسلمين على تعلم القراءات، والاهتمام بها؛ لأنها باب عظيم في الاستدلال على الأحكام الشرعية، ولما لها من آثار في الأحكام الفقهية الفرعية.

قال ابن تيمية (ت 728هـ) في مزيّة العالم بالقراءات على غيره: "أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول، فمعرفة القراءات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، أو يُقرُّهُم على القراءة بها، أو يأذن لهم، وقد أقرُّوا بها سنة. والعارف في القراءات الحافظ لها، له مزية على من لم يعرف ذلك، ولا يعرف إلا قراءة واحدة"³⁸. وقال الإمام الشاطبي (ت 790هـ): "القرآن فيه بيان كل شيء؛ فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء"³⁹.

كما إن الفقهاء مع علو شأنهم ورفعة منزلتهم كان يُقدرون القراء ويُجلونهم ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة (ت 150هـ) للإمام حمزة بن حبيب الزيات (ت 220هـ) (أحد القراء السبعة): "شيانا غلبتنا عليهما لسنا نُنَازِعُك فيهما: القرآن والفرائض"⁴⁰.

وقد احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية في استنباط الأحكام الفقهية الفرعية في المعاملات والعبادات، لأن علماء المسلمين في المذاهب الأربعة لم يقع بينهم خلاف في أصول الشريعة، وكذلك احتج بها في تأييد مذهب فقهي معين، أو التخيير بين حكمين، أو الجمع بينهما، ومن الأمثلة التي توضح ذلك:

1- حُكْم الرَّجْعَةِ فِي الْإِبْلَاءِ:

احتج العيني بقراءة عبد الله بن مسعود: "فَإِنْ فَاؤًا فِيهِنَّ" في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 226/2] لتأييد قول العلماء في الذين يخلفون على ترك الجماع من نسائهم ثم يعودون عن ذلك في خلال أربعة أشهر فإنه لا كفارة عليه، قال العيني: "في

³⁶ يُنظر: ابن جني، المحتسب، 281/1. ابن عطية، المحرر الوجيز، 522/2.

³⁷ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات العشر وتوجيهها من لغة العرب، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1401هـ)، 10.

³⁸ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تج. عبد الرحمن محمد، (السعودية: مجمع الملك فهد، 1995م)، 404/13.

³⁹ إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تج. مشهور بن حسن، (القاهرة: دار ابن عفان، 1997م)، 184/4.

⁴⁰ محمد بن محمد ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت)، 263/1. محمد بن أحمد الذهبي،

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، 68.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 2/2262] دلالة لأحد قولي العلماء، وهو القول القديم للشافعي: إن المولى إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه، وفي التفسير: فَإِنْ فَاءُ أَي: في الأشهر، بدليل قراءة عبد الله فَإِنْ فَاءُ فِيهِنَّ⁴¹.

احتج العيني بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه الشاذة لتأييد قول الشافعي القديم في الذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم ثم يعودون عن ذلك في خلال أربعة أشهر فإنه لا كفارة عليه.

2- حكم إفطار من لا يستطيع صيام رمضان:

في احتج العيني بقراءة ابن عباس: (يَطُوقُونَهُ) في الآية (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ) [البقرة: 184/2] على أن الآية محكمة وليست منسوخة، وأنها جاءت في الشيوخ والعجائز، حيث قال العيني: "قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ) [البقرة: 184/2] وقال الزمخشري: وقرأ ابن عباس: (يَطُوقُونَهُ) تفعليل من الطوق، إما بمعنى الطّاقَة أو القلادة، أي: يكلفونه أو يقلدونه، وعن ابن عباس: (يَطُوقُونَهُ) بمعنى: يتكلفونه، أو يتقلدونه ويَطُوقُونَهُ بإدغام التاء في الطاء، ويطيقونه بمعنى يتطوقونه، وأصلهما: يطيقونه ويتطوقونه، على أنهما من فعيل، وتفعليل من الطوق، فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء، وهم الشيوخ والعجائز، فعلى هذا لا نسخ بل هو ثابت، والله أعلم"⁴².

وقد أشار العيني إلى أن ابن عباس لا يرى النسخ في هذه الآية، وقد خالفه الجمهور⁴³.

وقد بين الإمام العيني الحكم المستنبط من الآية فقال: "وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا قضاء عليه، ولكنه هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة، فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجب كالصبي وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: هو الصحيح وعليه أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس على قراءة: يطوقون، أي: يتجشمون. كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري"⁴⁴.

وهكذا فصل العيني أقوال الفقهاء في المسألة، واستدلّ لقول جمهور العلماء بقراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتفسيره للآيات، وتفسير ابن مسعود أيضاً.

3- تفضيل الصيام على الفدية لغير المستطيع:

احتج العيني بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: (وَالصَّيَامُ خَيْرٌ لَكُمْ) في قوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 184/2] لبيان أن الصيام خير من الفدية قال العيني: "قوله: (وَأَنْ تَصُومُوا)، أي: وصومكم أيها المطيقون (خيرٌ لكم) من الفدية وتطوع الخير، وفي قراءة أبي: (وَالصَّيَامُ خَيْرٌ لَكُمْ)"⁴⁵.

بين العيني أن الصيام للقادر خير من الفدية من تفسيره للآيات، كما استدللّ لذلك بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، لتأكيد المعنى الذي ذهب إليه.

41 العيني، عمدة القاري، 274/20.

42 العيني، عمدة القاري، 51/11.

43 العيني، عمدة القاري، 105/18.

44 العيني، عمدة القاري، 105/18.

45 العيني، عمدة القاري، 104/18.

4- الأحكام المتعلقة بأمهات المؤمنين:

استدلّ العيني بقراءة مجاهد: **(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبُو لَهُمْ)** [الأحزاب: 6/33] لبيان أصل تسمية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، فقال العيني: "ما أصل قولهم في عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين؟ قلت أخذوه من قوله تعالى: **(وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)** وقرأ مجاهد وهو أبو لهم، وقيل أنها قراءة أبي بن كعب، وهن أمهات في وجوب احترامهن وبرهن وتحريم نكاحهن لا في جواز الخلوة والمسافرة، وتحريم نكاح بناتهن، وكذا النظر في الأصح وبه جزم الرافعي ومقابله حكاها الماوردي، وهل يقال لأخوتهن أخوال المسلمين ولأخواتهن خالات المؤمنين ولبناتهن أخوات المؤمنين؟ فيه خلاف عند العلماء: والأصح المنع لعدم التوقيف، ووجه مقابله أنه مقتضى ثبوت الأمومة وهو ظاهر النص لكنه مؤول، قالوا: ولا يقال أبائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم، وهل يقال فيهن أمهات المؤمنات؟ فيه خلاف والأصح أنه لا يقال بناء على الأصح أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال"⁴⁶.

وهكذا احتج العيني هنا بقراءة مجاهد في وجوب اعتبار زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وبنى على ذلك أحكام كثيرة مثل حكم الخلوة والمسافرة ونكاح بناتهن والنظر وغيره، وفصل الحكم فيها وبيّنها.

5- حكم قراءة (آمين) في الفاتحة بالتشديد

ذكر الإمام العيني في باب (جهر الإمام بالتأمين) قراءة الحسن البصري (آمين) بالمد والتشديد في سورة الفاتحة، وذكر اختلاف الفقهاء في القراءة بها في الصلاة فقال: "هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء كذلك. وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي: الإمالة فيها، وفيها ثلاث لغات أخر، وهي شاذة: الأولى: القصر، حكاها ثعلب وأنكر عليه ابن درستويه. الثانية: القصر مع التشديد. والثالثة: المد مع التشديد، وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ. وقال عياض: حكي عن الحسن المد والتشديد، قال: وهي شاذة مردودة، ونص ابن السكيت وغيره من أهل اللغة: على أن التشديد لحن العوام وهو خطأ في المذاهب الأربعة، واختلف الشافعية في بطلان الصلاة بذلك، وفي (التجنيس): ولو قال: آمين، بتشديد الميم في صلاته تفسد، وإليه أشار صاحب (الهداية) بقوله: والتشديد خطأ فاحش، ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة به، لأن فيه خلافاً، وهو: أن الفساد قول أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد، لأنه يوجد في القرآن مثله، وهو قوله تعالى: **(وَلَا ءَامِينَ أَلْبَيْتَ الْحَرَامِ)** [المائدة: 2/5]، وعلى قولهما الفتوى"⁴⁷.

ذكر الإمام العيني قراءة الحسن البصري الشاذة (آمين) بالمد والتشديد في سورة الفاتحة، وذكر اختلاف الفقهاء في القراءة بها في الصلاة، لأن القراءة الشاذة لا تُعدّ قرآناً ولا يُتعبد بها، ويتضح مما سبق أن هناك خلافاً بين الفقهاء في فساد الصلاة عند تشديد ميم (آمين)؛ لورودها مُشددة في القرآن الكريم في سورة المائدة.

وهكذا يتجلى موقف الإمام العيني في الاحتجاج بالقراءات القرآنية في استنباط الأحكام الفقهية، وموقف العلماء في القراءات المتواترة والشاذة، حيث يجمع العلماء بين القراءات المتواترة، ولا يرجحون

⁴⁶العيني، عمدة القاري، 38/1.⁴⁷العيني، عمدة القاري، 47/6.

رواية ويُهملون غيرها من المتواتر، أما القراءات الشاذة فاختلف موقف الفقهاء في الأخذ بها وتباينت أحكامهم تبعًا لذلك.

4.1. الاحتجاج بالقراءات في اللغة والإعراب والصرف

القرآن الكريم أصح ما نُقِلَ إلينا من اللغة العربية وأصوبها، وهو أعظم حُجة يُستدل بها على اللُغة وفروعها ومسائلها، وهو حاكم بلغته على لغة العرب، ولُغته أوسع من لغة العرب، وهو حُجة على النحاة واللغويين لا العكس، كما "إن السلامة في المنهج، والسداد في المنطق العلمي التاريخي، يقضيان أن يحتج للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهد هذه القراءات المتواترة، لما توافر لها من الضبط والوثوق والدقة، والتحري شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو"⁴⁸.

قال الرازي: "إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل مجهول، فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم، كان ذلك أولى، وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به، وأنا شديد التعجب منهم، فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته، فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته كان أولى"⁴⁹.

ولا فرق في ذلك بين القراءات المتواترة والشاذة، قال السيوطي: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم أحاداً أم شاذاً"⁵⁰.

كما قال: "وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه"⁵¹.

وقال محمد عزيمة: "القرآن الكريم حجة في العربية بقراءاته المتواترة وغير المتواترة، كما هو حجة في الشريعة، فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التواتر لا تقل شأنًا عن أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللغة وأساليبها، وقد أجمع العلماء على أن نقل اللغة يُكتفى فيه برواية الأحاد"⁵².

لذا استدل الإمام العيني بكثير من القراءات المتواترة والشاذة على عدد من المسائل اللغوية، فهو إمام في اللُغة والنحو، ومن ذلك:

1.4.1. الاحتجاج بالقراءات القرآنية في اللغة:

احتج الإمام العيني بالقراءات في بيان لغات العرب ولهجاتهم، ومن الأمثلة على ذلك:

1- كلمة (السبيل) تُذكر وتؤنث:

استشهد العيني بقراءة القراء في سورة لقمان وبقراءة أبي بن كعب في سورة الأعراف في شرح قول البخاري: (يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي) فقال العيني: "غرضه من هذا أن السبيل يذكر ويؤنث،

⁴⁸ عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة، حجة القراءات، تج. سعيد الأفغاني، (دين، دت)، 19، من مقدمة المحقق سعيد الأفغاني.

⁴⁹ محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب، ط3، (بيروت: دار إحياء التراث، 1420هـ)، 401/9.

⁵⁰ السيوطي، الإتقان، 14، 15.

⁵¹ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الاقتراح مع شرحه الإصباح، تج. محمود فجال، (دمشق: دار القلم، 1989م)، 67، 68.

⁵² محمد عبد الخالق عزيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، (القاهرة: دار الحديث، دت)، 2/1.

وبذلك جزم القراء في قوله تعالى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ [لقمان: 6/31] والضمير يعود إلى آيات القرآن، وإن شئت جعلته للسبيل لأنها قد تؤنث. قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف: 108/12]. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهَا سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146/7]⁵³.

استدلّ العيني بقراءة الفراء المتواترة في سورتي لقمان ويوسف أنهما جاءتا بالتأنيث، وفي سورة الأعراف قرئت على القراءة المتواترة بالتذكير، وعلى القراءة الشاذة بالتأنيث، فدلّت القراءات بمجموعها على أن كلمة (السبيل) تُذكر وتؤنث.

2- لفظ (بَرَاء) و(بِرِيء) بمعنى واحد في اللُّغة:

قال العيني في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ [الزخرف: 26/43] "العرب تقول نحن منك البراء والخلاء، والواحد والاثنتان والجمع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر، ولو قال بريء ل قيل في الاثنين بريآن وفي الجمع بريؤن، وقرأ عبد الله (إنني بريء) بالياء، "قوله: (يقال فيه براء): لأنه مصدر وضع موضع النعت. وأهل الحجاز يقولون: ابرأت من المرض براء بالفتح. قوله: (وفي الجمع: بريؤن)، ويقال أيضا: براء مثل فقيه وفقهاء، و(براء) أيضا بكسر الباء مثل: كريم وكرام، و(أبراء) مثل شريف وأشرف، و(أبرياء) مثل نصيب وأنصباء، وفي المؤنث، يقال: امرأة بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبرايا، وهذه لغة أهل نجد، والأولى لغة أهل الحجاز"⁵⁴.

فصلّ العيني هنا الكلام في لفظي (براء) و(بريء) وأنهما لغتا أهل الحجاز وأهل نجد، تختلفان من حيث إن الأول مصدر والثاني نعت، ولكنهما يتفقان في المعنى تمامًا. واحتج لذلك بالقراءة المتواترة (براء) وبقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (بريء) في سورة الزخرف.

3- لفظ (تَفَاوُت) و(تَفَوُّت) بمعنى واحد في اللُّغة:

جاء بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ [تبارك: 3] قال العيني: "والمعنى: هل ترى في خلق الرحمن اختلاف، وأشار بأن (التفاوت والتفوت) بمعنى واحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهر، وقرأ الكسائي وحزمة (من تَفَوُّت) بغير ألف، قال الفراء: وهي قراءة ابن مسعود، والباقون بالألف"⁵⁵.

بيّن العيني هنا أن القراءتين متواترتان (تَفَاوُت) و(تَفَوُّت)، قرئ بهما في السبع، وأن كلاهما لغتان بمعنى واحد، وهو ما ترى في خلق الله السماء اختلافًا ولا اضطرابًا؛ لاستوائه واعتدال بنائه⁵⁶.

4- لفظ (الْوَقُود) و(الْوُقُود) بمعنى واحد في اللُّغة:

⁵³ العيني، عمدة القاري، 89/14.

⁵⁴ العيني، عمدة القاري، 159/19.

⁵⁵ العيني، عمدة القاري، 254/19.

⁵⁶ يُنظر: إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح. عبد الجليل عبده، (بيروت: عالم الكتب، 1988م)، 198/5. محمد بن أحمد الأزهرى، معاني القراءات، (الرياض: مركز البحوث في كلية الآداب في جامعة الملك سعود، 1991م)، 79/3. الحسين بن أحمد ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، تح. عبد العال سالم، ط4، (بيروت: دار الشروق، 1401هـ)، 349. ابن زنجلة، حجة القراءات، 715.

قال العيني: "ذكر الأخفش في قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: 24/2] فقال (الوقود) بالفتح: الحطب، و(الوقود) بالضم الإيقاد وهو المصدر، قال ومثل ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء وهو المصدر، ثم قال وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد، تقول الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما الحطب ويجوز أن يعني بهما المصدر"57.

استدلّ العيني بقول الأخفش لبيان أن كلمة (الوقود) بفتح الواو وضمها لغتان بمعنى واحد، وقد "قرأ الجمهور: (وقودها) بفتح الواو بمعنى ما يوقد به النار كالحطب. وقرأ الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وأبو حيوة: (وقودها) بضم الواو على المصدر على حذف المضاف"58، قال أبو الفتح ابن جني على القراءة بالضم: "هذا عندنا على حذف المضاف؛ أي: ذو وقودها، أو أصحاب وقودها الناس؛ وذلك أن الوقود بالضم هو المصدر، والمصدر ليس بالناس؛ لكن قد جاء عنهم الوقود بالفتح في المصدر؛ لقولهم: وَقَدَّتْ النَّارُ وَقُودًا، ومثله: أَوْلَعْتُ بِهِ وَلُوعًا، وهو حسن القبول منك، كله شاذ، والباب هو الضم"59.

2.4.1. الاحتجاج بالقراءات القرآنية في الإعراب (النحو):

يُعتبر النحو والإعراب من أبرز سمات عمدة القاري، فالصبغة الحديثية لم تصرف العيني عن الاهتمام بالمباحث النحوية والاستشهاد بها ولها، حتى أصبح سمة بارزة من معالم شرح الإمام العيني، فينقل آراء النحويين ويُرَجِّح بينها، ويسوق الأدلة على ذلك من علم القراءات وغيره، وكل ذلك لتمكنه من علم النحو وضلوعه فيه، وقد احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية لإثبات قواعد نحوية عديدة، وجعل القرآن شاهداً عليها، ومن أمثلة ذلك:

1- حذف العائد على الموصول:

جاء ذلك في باب (ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض...) نقل العيني شاهداً على ذلك قول عمر بن عبد العزيز حيث قال: "لَمْ يَعْْمَهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخْصَّ قَرِيباً دُونَ مَنْ أَحْوَجَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أُعْطِيَ لِمَا يَشْكُوا إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسْتَهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ" قال العيني: "قوله: (لم يعمهم) أي: لم يعم قريشاً بذلك، أي: بما قسمه. قوله: (من أحوج إليه) أي: من أحوج هو إليه، قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصول، وهو قليل، ومنه قراءة يحيى بن يعمر ﴿تَمَامًا عَلَيَّ الَّذِي أَحْسَنُ﴾ بضم النون أي: الذي هو أحسن، قال: وإذا طال الكلام فلا ضعف ومنه: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ﴾ [الزخرف: 48/43] أي: وفي الأرض هو إله واحد"60.

استشهد العيني بقراءة يحيى بن يعمر في سورة الأنعام على قاعدة حذف العائد على الموصول، وهي قليلة، ولكن هذه القاعدة جاءت في القرآن الكريم، فالقرآن يقويها ويبرزها، كما أكد هذه القاعدة بآية في سورة الزخرف.

2- جواز كسر لام الأمر وسكونها، وجواز إثبات حرف العلة في الفعل الناقص المجزوم:

57 العيني، عمدة القاري، 225/2.

58 يُنظر: ابن عطية، المُحرر الوجيز، 107/1. أبو حيان، البحر المُحيط، 175/1. الألويسي، روح المعاني، 200/1.

59 ابن جني، المُحتسب، 63/1.

60 العيني، عمدة القاري، 63/15.

جاء ذلك عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصابة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلادعى له)⁶¹، قال العيني: "قوله: (فلادعى له) بلفظ أمر الغائب المجهول، والأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى: ﴿وَلْيُؤْفَأُوا نُؤْفَأُ لَهُمْ وَلِيَطَّوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29/22] قرئ بكسر اللام وإسكانها وقد تسكن مع الفاء أو الواو غالبًا فيهما، وإثبات الألف بعد عين (لادعى) جائز على قول من قال: (ألم يأتيك والأنباء تنمي)⁶²

وكان القياس: فلادع له أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه، لأن حذفها علامة الجزم لأنه مجزوم بلام الأمر، لأن كل فعل في آخره واوًا وياء أو ألفًا فجزمه بحذف آخره، هذا هو المشهور في اللغة، وفي رواية لابن كثير أنه قرأ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: 90/12] بإثبات الياء وإسكان الراء وهي لغة أيضًا⁶³.

تطرق العيني هنا أولاً إلى لام الأمر، وهي مكسورة دائماً إلا إذا سُبقت بواو أو فاء أو ثم فتكون ساكنة، ثم تكلم عن الحرف المعتل في أواخر الفعل فمن المعروف أنه يُحذف في حال الجزم، ولكنه ثبت في قراءة ابن كثير المتواترة؛ مما يدل على أنه لغة ثابتة من لغات العرب.

كما استشهد العيني بقراءة ابن كثير نفسها في باب (ما يعطى في الرقية على أحياء العرب) حيث ذكر العيني قول الشعبي ثم فسره فقال: "وقال الشعبي: "لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله"، وإنما كتب (يعطى) بالألف على قراءة الكسائي: {من يتقي ويصبر} أو الألف حصلت من إشباع الفتحة⁶⁴.

3- جواز رفع الفعل بعد حتى إذا كان حالاً:

جاء ذلك في باب (رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت) في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر...⁶⁵" قال العيني: "لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالاً، ثم إذا كان الحال بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب، وإن كان محكيًا جاز الرفع والنصب كما في قراءة نافع: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ بالرفع⁶⁶.

كما استدلل بقراءة نافع الواردة بهذه الآية أيضاً في موضع آخر لبيان لفظ (حتى) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده"، قال العيني: "قوله: (حتى) للغاية هنا (وأكون) منصوب بتقدير: حتى أن أكون، وقد علم أن الفعل بعد حتى لا ينتصب إلا إذا كان مستقبلاً، ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب واجب نحو: ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَظْفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: 91/20] وإن

⁶¹ العيني، عمدة الفاري، 246/23، رقم: (5476).

⁶² بيت الشعر هذا هو لقيس بن زهير العبسي، ونشأت بينه وبين الربيع بن الزيد العبسي شحنة لأجل درع فقال: (ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت سراً بني تميم) (يُنظر: عبد القادر بن عمر البغدادي، خزنة الأدب وأبواب لسان العرب، تج. عبد السلام محمد، ط4، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1997م)، 365/8.

⁶³ العيني، عمدة الفاري، 247/23.

⁶⁴ العيني، عمدة الفاري، 97/12.

⁶⁵ العيني، عمدة الفاري، 6/24، رقم: (6830).

⁶⁶ العيني، عمدة الفاري، 9/24.

كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان نحو: ﴿وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ (وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) [البقرة: 214/2] الآية، فإن قولهم: إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا⁶⁷.

كما استشهد بنفس الآية في إعراب لفظ (حتى) في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم"⁶⁸، قال العيني: "قوله: (حتى توضؤوا) حتى ههنا حرف ابتداء، يعني حرف يبتدأ بعده جملة، أي: تستأنف فتكون إسمية أو فعلية، والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعاً، ومثال الإسمية قول جرير: (فما زالت القتلى تمج دماؤها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكل)، ومثال الفعلية التي فعلها ماض: ﴿حَتَّى عَفُوا﴾ [الأعراف: 95/7]، و: (حتى توضؤوا)، ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: 214/2] في قراءة نافع⁶⁹.

واحتج بهذه القراءة أيضاً لبيان إعراب جملة (حتى أدخل) في حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال: "وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث..."⁷⁰، فقال العيني: "قوله: (حتى أدخل)، يجوز فيه ضم اللام وفتحها، فوجه الضم هو أن تكون حتى، عاطفة والمعنى: انطلقت فدخلت، ووجه الفتح هو أن تكون: حتى، بمعنى: كي، ومثله قوله تعالى: ﴿وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: 214/2]"⁷¹.

وهكذا استشهد العيني بقراءة نافع في هذه الآية من سورة البقرة في مواضع عديدة من كتابه، لتأكيد قاعدة (جواز رفع الفعل بعد حتى إذا كان حالاً) وتقويتها؛ وذلك لورود شاهد لها في القرآن الكريم في قراءة متواترة منه.

4- جواز الفصل بين المضاف والمُضاف إليه بالجار والمجرور:

ورد ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَأَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُؤْذِي بَعْدَهَا"⁷²، قال العيني: "قوله: (لي) فصل بين المضاف والمُضاف إليه بالجار والمَجْرُورِ عناية بتقديم لفظ الاختصاص، وذلك جائز كقول الشاعر: (فَرَشْنِي بِخَيْرٍ لَا أَكُونَنَّ وَمَدَحْتِي ... كَنَاحَتْ يَوْمًا صَخْرَةَ بَعْسِيلِ)"⁷³.

قلت: الاستشهاد فيه في قوله: (يَوْمًا) فَإِنَّهُ ظَرَفَ فَصَلَ بِهِ بَيْنَ الْمُضَافِ وَهُوَ قَوْلُهُ: كَنَاحَتْ، وبين المُضَافِ إِلَيْهِ وَهُوَ: صَخْرَةَ، وَالتَّقْدِيرُ: كَنَاحَتْ صَخْرَةَ يَوْمًا بَعْسِيلِ، قاله الجوهري، وبهذا يرد على أبي

⁶⁷ العيني، عمدة القاري، 143/1.

⁶⁸ العيني، عمدة القاري، 32/3، رقم: (169).

⁶⁹ العيني، عمدة القاري، 33/3.

⁷⁰ العيني، عمدة القاري، 21/15، رقم: (4903).

⁷¹ العيني، عمدة القاري، 23/15.

⁷² العيني، عمدة القاري، 279/16-280، رقم: (1663).

⁷³ علي بن محمد الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م)، 182/2.

البقاء حيث يقول: إن حذف النون من خطأ الرواة، لأن الكلمة: ليست مضافة ولا فيها ألف ولام، وإنما يجوز في هذين الموضعين، ولا وجه لإنكاره لوقوع مثل هذه كثيرا في الأشعار وفي القرآن أيضا في قراءة ابن عامر: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ﴾، ينصب أولادهم وجر شركائهم⁷⁴.

وهنا احتج العيني لقاعدة جواز الفصل بين المضاف والمُضاف إليه بالجار والمجرور بمثال من شعر العرب، ومن القرآن الكريم بقراءة متواترة فيه وهي قراءة ابن عامر الشامي، كما ذكر أن لها شواهد أخرى كثيرة في أشعار العرب.

5- (حاشى) هو اسم مرادف للتنزيه:

جاء ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رُودَتْهُنَّ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ [يوسف: 51/12] قال العيني: "اعلم أن: حاش على ثلاثة أوجه: (أحدها): أن تكون فعلا مُعَدِّيًا متصرفا، تقول: حاشيته بمعنى استثنائه، (والثاني): أن تكون للتنزيه، نحو: حاش لله وهي عند المبرد وابن جنى والكوفيين فعل لتصرفهم فيها بالحذف. والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه بدليل قراءة بعضهم: (حاشا لله) بالتثنية كما يقال (براءة لله) من كذا، وزعم بعضهم أنها اسم فعل ومعناها: أتبرأ أو تبرأت. (الثالث): أن تكون للاستثناء، ... وقد قرأ الجُمهور بحذف الألف بعد الشين، وأبو عمرو بإثباتها في الأصل، وفي حذف الألف بعد الحاء لغة، وقرأ بها الأعمش⁷⁵.

استشهد العيني بقراءة شاذة لأبي السمال (حاشا لله) بالتثنية⁷⁶ في بيان أصل الكلمة (حاشى) أنها اسم مرادف للتنزيه، وفصل اختلاف النحويين وأرائهم الثلاثة في المسألة، ثم ذكر القراءات المتواترة فيها، وهي بحذف الألف بعد الشين (حاش) وإثباتها (حاشى). وقرأ أبو عمرو وحده: (حاشا لله) بألف، وقرأ الباقون: (حاش لله) بغير ألف⁷⁷، وحثهم في ذلك أنها كتبت في المصاحف بغير ألف.

3.4.1. الاحتجاج بالقراءات القرآنية في الصرف

علم التصريف هو: "أن تأتي إلى الأصول من حروف الكلمة فتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف"⁷⁸، وهو أيضا علم: "يُبحث فيه عن المفردات من حيث صورها وهيئاتها"⁷⁹، والتصريف "ميزان العربية وأشرف شطريها"⁸⁰.

وقد احتج الإمام العيني بالقراءات القرآنية في تصريف الكلمات، وبيان أوزانها واشتقاقها، وأصلها اللغوي، ومن الأمثلة التي احتج فيها العيني بالقراءات في علم الصرف:

1- اشتقاق كلمة (شيطان):

⁷⁴ العيني، عمدة الفاري، 280/16.

⁷⁵ العيني، عمدة الفاري، 307/18.

⁷⁶ يُنظر: الزمخشري، الكشاف، 465/2. أبو حيان، البحر المحيط، 269/6.

⁷⁷ يُنظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقرآن السبعة، 422/4. ابن مهران، المبسوط، 246. ابن زنجلة، حجة القراءات، 359.

الزمخشري، الكشاف، 465/2. ابن عطية، المحرر الوجيز، 239/3.

⁷⁸ يُنظر: عثمان بن جني، التصريف الملوكي، تج. محمد النعسان، (سورية، 1970م)، 5-7.

⁷⁹ الفاروقي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تج. علي دحروج، بيروت: مكتبة لبنان، 1996م، 22/1.

⁸⁰ علي بن مؤمن بن عصفور الاشبيلي، الممتع الكبير في التصريف، (لبنان: مكتبة لبنان، 1996م)، 31.

قال العيني: "واختلّفوا في اشتقاقه فقال قوم إنّه من شاط يشيط أي هلك، ووزنه فعلان ويدل على ذلك قراءة الحسن البصريّ والأعمش وسعيد بن جبّير وأبي البر هشيم وطاؤوس (وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطُونَ)، وقال قوم أنه من شطن أي بعد، وَقَالَ وَأَصْل شَاطٍ مِنْ شَاطِ الرِّبِّتِ أَوْ السَّمَنِ إِذَا نَضَجَ حَتَّى يَحْتَرِقَ لِأَنَّهُ يَهْلِكُ حِينَئِذٍ، وتَشِيْطُ أَحْتَرِقُ وَغَضِبَ فَلَانَ وَاسْتَشَاطَ أَي احْتَدَّ كَأَنَّهُ التَّهَبُ فِي غَضَبِهِ، والتركيب يدل على ذهاب الشّيءِ إمَّا احْتِرَاقًا وَإِمَّا غَيْرَ ذَلِكَ"81.

اختلف العلماء في وزن كلمة (شيطان)، فاحتج العيني على أن وزن شيطان (فعالن) بقراءة شاذة وردت عن الحسن البصريّ والأعمش وسعيد بن جبّير وأبي البر هشيم وطاؤوس.

2- اشتقاق كلمتي (ياجوج ومأجوج):

جاء ذلك في باب (في بيان قصّة يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) حيث قال العيني: "يَأْجُوجُ رَجُلٌ وَمَأْجُوجُ كَذَلِكَ ابْنُ يَافِثَ بْنِ نُوحٍ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَذَا ذَكَرَهُ عِيَاضُ مُشْتَقَانِ مِنْ: تَأَجَّجَ النَّارُ، وَهِيَ حَرَارَتُهَا، وَسَمُوا بِذَلِكَ لِكَثْرَتِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ، وَهَذَا عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ هَمَزَ، وَقِيلَ مِنْ: الْأَجَاجِ، وَهُوَ الْمَاءُ الشَّدِيدُ الْمَلُوحَةُ، وَقِيلَ: هُمَا اسْمَانِ أُعْجَمِيَانِ غَيْرِ مُشْتَقِيْنِ. وَفِي (المنتهى): مَنْ هَمَزَهُمَا جَعَلَ زَنْ يَأْجُوجَ يَفْعُولًا مِنْ أَجِيحِ النَّارِ أَوْ الظِّلْمِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَأْجُوجَ مَفْعُولًا. وَمَنْ لَمْ يَهْمَزْهُمَا جَعَلَهُمَا عَجْمِيَيْنِ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ: مَنْ هَمَزَهُمَا جَعَلَ الْهَمْزَةَ أَصْلِيَّةً وَمَنْ لَمْ يَهْمَزْهُمَا جَعَلَ الْأَلْفَيْنِ زَائِدَتَيْنِ بِجَعَلِ (يَأْجُوجَ) فَاعِلًا مِنْ: يَجْجُتُ، وَ(مَأْجُوجَ) فَاعِلًا مِنْ: مَجْجُتِ الشَّيْءِ فِي فَمِي. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ اسْمَانِ أُعْجَمِيَانِ بِدَلِيلِ مَنْعِ الصَّرْفِ. قُلْتُ: الْعِلَّةُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ الْعَجْمَةُ وَالْعِلْمِيَّةُ، وَهُمُ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ بِلَا خِلَافٍ"82.

قرأ عاصم وطلحة (ياجوج ومأجوج) بالهمز، وقرأ بقية القراء بغير همز (ياجوج ومأجوج)83.

وقد احتج العيني هنا بكلام العلماء في اشتقاق كلمتي (ياجوج ومأجوج)، فجعلوا قراءة الهمز دليلاً على أنهما مشتقان، والقراءة بغير الهمز (ياجوج ومأجوج) على أنهما اسمان أعجميان ممنوعان من الصرف، ويظهر من كلام العيني أنه يؤيد القول الثاني القائل بمنعهما من الصرف للأعجمية والعلمية.

3- اشتقاق كلمتي (التوراة والإنجيل):

قال العيني: "قال الزمخشري: التوراة والإنجيل اسمان أعجميان، وتكلف اشتقاقهما من الوري والنجل، ووزنهما: تفعلة وإفعل، إنما يصح بعد كونهما عربيين. وقرأ الحسن: الأنجيل، بفتح الهمزة، وهو دليل على العجمة، لأن: أفعل، بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب"84.

استدلّ العيني بكلام الزمخشري الذي استشهد بقراءة الحسن البصري (الأنجيل) بفتح الهمزة دليلاً على أعجمية هذه الكلمة وعدم اشتقاقها.

الخاتمة:

في ختام هذا البحث أعرض أبرز النتائج التي توصلت إليها وهي:

81 العيني، عمدة القاري، 268/2.

82 العيني، عمدة القاري، 232/15.

83 يُنظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، 172/5. ابن مهران، الميسوط، 283. الهذلي، الكامل، 391. ابن الجزري، النشر، 395/1.

84 العيني، عمدة القاري، 51/5.

- 1- احتج الإمام العيني بالقراءات في بيان معنى الآيات القرآنية، وتفسير بعض ألفاظها المُبهِمة، والوقوف على المعنى الدقيق المُراد منها.
 - 2- الاحتجاج بها لتأييد تفسير مُعين، ورد فهم مغلوط، أو تخصيص معنى عام، أو تقييد مطلق.
 - 3- كان للاحتجاج بالقراءات أثر في تنوع أوجه التفسير في الآية الواحدة، واتساع أفق المعاني في الآيات.
 - 4- احتج الإمام العيني بالقراءات في شرح ألفاظ الأحاديث النبوية، وبيان معناها الصحيح المُراد منها، ووجهها في اللغة، واللغات الموجودة فيها.
 - 5- الاحتجاج بالقراءات في بيان كيفية نُطق بعض ألفاظ الحديث الشريف، والقبائل التي تقرأ بها.
 - 6- توجيه الروايات الحديثية وأسماء الأبواب، والاستدلال لها من القراءات القرآنية.
 - 7- احتج الإمام العيني بالقراءات في استنباط الأحكام الفقهية، أو تأييد مذهب فقهي معين.
 - 8- بيان لغات العرب ولهجاتهم المختلفة التي نزل القرآن مُوافقاً لها، حيث إن القراءات بنوعها الصحيح والشاذ من أقدم المراجع في علم اللغويات خاصة في اللهجات العربية، لأنها نشأت وازدهرت مع نزول القرآن.
 - 9- تأكيد قواعد لغوية مهمة كجواز تكدير بعض الكلمات وتأنيثها وغيرها من خلال القراءات القرآنية.
 - 10- تأصيل قواعد نحوية مهمة، كحذف العائد على الموصول، وجواز كسر لام الأمر وسكونها، وجواز إثبات حرف العلة في الفعل الناقص المجزوم، وجواز الفصل بين المضاف والمُضاف إليه بالجار والمجرور، وجواز رفع الفعل بعد حتى إذا كان حالاً، وغيرهم كل ذلك عن طريق الاستشهاد بقراءات القرآن.
 - 11- الاحتجاج بالقراءات في بيان تصريف بعض الكلمات وأوزانها واشتقاقها اللغوي.
 - 12- بيان عجمية بعض المفردات وعدم اشتقاقها من خلال الاستشهاد بالقراءات القرآنية.
- المصادر**
- الأزهري، محمد بن أحمد، معاني القراءات، الرياض: مركز البحوث في كلية الآداب في جامعة الملك سعود، 1991م.
- الأشموني، علي بن محمد، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.
- بدر الدين العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزنة الأدب وأب لباب لسان العرب، تح. عبد السلام محمد، ط4، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1997م.

- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، تح. عبد الرحمن محمد، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 1995م.
- ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، غاية النهاية في طبقات القراء، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت.
- ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر المتواترة، قدم له: علي الضباع، بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.
- ابن جني، عثمان بن جني، التصريف الملوكي، تح. محمد النعسان، سورية، 1970م.
- ابن جني، عثمان بن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1999م.
- أبو حيان، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تح. عادل أحمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م.
- ابن خالويه، الحسين بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، تح. عبد العال سالم، ط4، بيروت: دار الشروق، 1401هـ.
- الأخفش، سعيد بن مسعدة، معاني القرآن، تح. هدى محمود، القاهرة: مكتبة الخانجي، القاهرة، 1990م.
- الذهبي، محمد السيد، التفسير والمفسرون، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت.
- الذهبي، محمد بن أحمد، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م.
- الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ط3، بيروت: دار إحياء التراث، 1420هـ.
- الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، تح. عبد الجليل عبده، بيروت: عالم الكتب، 1988م.
- ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات، تح. سعيد الأفغاني، دين، د.ت.
- الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق التنزيل، ط3، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الاقتراح مع شرحه الإصباح، تح. محمود فجال، دمشق: دار القلم، 1989م.
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تح. مشهور بن حسن، القاهرة: دار ابن عفان، 1997م.
- ابن عصفور الاشبيلي، علي بن مؤمن، الممتع الكبير في التصريف، لبنان: مكتبة لبنان، 1996م.
- ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح. عبد السلام عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ.
- عضيمة، محمد عبد الخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القاهرة: دار الحديث، د.ت.

- أبو علي الفارسي، *الحجة للقرآن السبعة، الحجة*، تح. بدر الدين قهوجي، ط3، بيروت: دار المأمون، 1993م.
- الفاضي، عبد الفتاح عبد الغني، *القراءات العشر وتوجيهها من لغة العرب*، بيروت: دار الكتاب العربي، 1401هـ.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، *التبيان في أقسام القرآن*، تح. محمد الفقي، بيروت: دار المعرفة، د.ت.
- ابن مهران، أحمد بن الحسين، *المبسوط في القراءات العشر*، تح. سبيع حاكمي، دمشق: مجمع اللغة العربية، 1981م.
- الهُدلي، يوسف بن علي، *الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها*، تح. جمال الشايب، مصر: مؤسسة سما، 2007م.

Kaynaklar

- Ebû Hayyân el-Endelüsî, Muhammed b. Yusuf, el-Bahru'l-Muhît fi't-Tefsîr, thk: Sıdkı Muhammed, Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1420.
- er-Râzî, Fahrüddîn Muhammed b. Ömer, Miftâhu'l-Ğayb-et-Tefsîrü'l-Kebîr. Beyrut: Dâr-u İhyâ-u't-Turâsî'l-Arabî, 3.Basım, 2017.
- ez-Zemahşerî, Muhammed b. Amr, el-Keşşâf an Hakâiki ve Ğevâmizi'l-Kurâni'l-Azîz, Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-Arabî, 3. Basım, 1407.
- İbn Atiyye, Abdulhak b. Gâlip. Mağarreru'l-Vecîz fi Tefsîri'l-Kurân'il-'Azîz, thk: Abdusselam Abduşşâfi, Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiye, 1. Basım, 1422.
- İbnü'l-Cezeri, Muhammed b. Muhammed, Gâyetü'n-Nihâye fi Tabakâti'l- Kurrâ, thk.: C. Bergstraesser, Beyrut: Daru'l- Kütübi'l- İlmiyye, 1971.
- Bedrüddîn Aynî, Mahmûd b. Ahmed, Umdetu'l-Kârî Şerh-u Sahîhi'l-Buhârî, Beyrut: Dâr-u İhyâ-i Turâsî'l-Arabî, tsz.
- el-Bağdâdî, Abdülkadir b. Ömer, Hizânetü'l-Edeb ve Lübb-ü Lübâb Lisânu'l-Arab, thk. Abdüsselâm Muhammed, 4. Baskı, Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, 1997.
- el-Eşmûnî, Ali b. Muhammed, Şerhu'l- Eşmûnî alâ Elfiyet-i İbn-i Mâlik, Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998.
- el-Ezherî, Muhammed b. Ahmed, Meâni'l-Kırâat, Riyad: Merkezü'l-Buhûs fi Külliyyeti'l-Âdâb fi Câmiati'l-Melik Suud, 1991.
- İbn Hâluyeh, Hüseyin b. Ahmed, el-Hucce fi'l-kırââti's-seb'a, thk.: Abdulâl Salim Mükrim, Beyrut ve Kahire, Dâru's-Şurûk, 3. baskı, 1979.
- İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdülhalîm, Mecmû'u'l-Fetâvâ, thk. Abdurrahman Muhammed, Suudi Arabistan: Mecmeu'l-Meliki'l-Fahd li'tabâati'l-Musahhaf, 1995.
- İbn Zencele, Abdurrahman b. Muhammed, Hucetü'l-kırâât, thk.: Said Afgani, Beyrut, Müessetü'r-Risâle, 5. baskı, 2001.
- İbn-i Cinnî, Osman b. Cinnî, el-Muhtesib fi Tebyîn-i Vücûh-i Şevâzzi'l-Kiraât, Vizâretü'l-Evkâf-el-Meclisü'l-A'lâ li's-Şuûni'l-İslamiyye, 1999.
- İbn-i Cinnî, Osman b. Cinnî, Tasrîfu'l-Melûkî, thk. Muhammed en-Nu'sân, Suriye, 1970.
- İbnü'l-Cezeri, Muhammed b. Muhammed, en-Neşru fi'l-kırââti'l-Aşer, thk.: Ali ed-Dibeâ, er-Riyad, Mektebetü'r-Riyadi'l-Hâdise, 1 baskı, 1985.

Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm bin es-Serî. Meâni'l-Kur'ân ve i'râbuh, thk. Dr. Abdulcelil Şelbî, Beyrut: Âlemu'l-Kütüb, 1988.